

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Firuz Babayeva Sevdiyorovna

“BULUTLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI VA

TARMOQLARINING O‘ZARO INTEGRATSIYALARI TAHLILI”

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/DEKABR

